

**O'SIMLIK MOYLARI ASOSIDA MOYLI SOUSLAR OLISH
BORASIDA TADQIQOTLAR**

**RESEARCH ON THE PRODUCTION OF OIL-BASED SAUCES FROM
VEGETABLE OILS**

**ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ МАСЛЯНЫХ СОУСОВ НА
ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ**

**G.G'.Raximova¹,
D.T.Ro'zmetova²,
Nurjanova. F.F³**

¹Urganch davlat universiteti magistranti

*²Urganch davlat universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasasi dotsenti,
PhD.,dots.*

*³Urganch davlat universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasasi dotsenti,
PhD.,dots.*

Annotatsiya. Zamonaviy oziq-ovqat sanoatining asosiy vazifasi inson sog'lig'iga foydali, biologik faol moddalar va vitaminlarga boy mahsulotlar ishlab chiqarishdan iboratdir. Xalqaro sog'lom ovqatlanish tamoyillari va iste'molchilarning tabiiy tarkibga ega mahsulotlarga bo'lgan talabi oshib borayotgani sari moyli souslarning yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarilishini dolzarb masalaga aylantirmoqda. O'zbekiston Respublikasi oziq-ovqat sanoatida innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va sog'lom mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha quyidagi talablarni qondirishga intilmoqda: Tabiiy va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish; mahalliy xomashyolardan foydalanish; ilg'or texnologiyalarni qo'llash. Moyli souslarni innovatsion texnologiyalar asosida ishlab chiqarish ushbu talablarni to'liq qondiradi va mahalliy mahsulotlarning eksportga yo'naltirilganligini ta'minlaydi. Moyli souslar tayyorlashning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish bugungi kundagi dolzarb muammolarni hal etishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada moyli souslarning ikki xil: klassik va funksional retsepturalari ishlab chiqish, hamda zamonaviy qayta ishlash texnologiyasi bo'lgan ul'tratovushli emul'siyalash metodini qo'llagan holda moyli souslar tayyorlashning zamonaviy texnologiyasini yaratish bo'yicha tadqiqotlar natijalari keltirildi.

Annotation. The main task of the modern food industry is to produce products that are beneficial to human health and rich in biologically active substances and

vitamins. As international principles of healthy nutrition and consumer demand for naturally composed products increase, the production of oil-based sauces using new technologies becomes a pressing issue. The food industry of the Republic of Uzbekistan strives to meet the following requirements in the development of innovative technologies and the production of healthy products: production of natural and ecologically clean products; use of local raw materials; application of advanced technologies. The production of oil-based sauces based on innovative technologies fully meets these requirements and ensures the export orientation of local products. Developing and implementing innovative technologies for the production of oil-based sauces serves to address current pressing issues. This article presents research results on the development of two types of oil-based sauces — classic and functional formulations — and the creation of a modern production technology using ultrasonic emulsification, a contemporary processing method.

***Аннотация.** Основной задачей современной пищевой промышленности является производство продукции, полезной для здоровья человека, богатой биологически активными веществами и витаминами. По мере роста международных принципов здорового питания и спроса потребителей на продукты с натуральным составом, производство масляных соусов на основе новых технологий становится актуальной задачей. Пищевая промышленность Республики Узбекистан стремится удовлетворить следующие требования в направлении развития инновационных технологий и производства здоровой продукции: производство натуральной и экологически чистой продукции; использование местного сырья; применение передовых технологий. Производство масляных соусов на основе инновационных технологий полностью соответствует этим требованиям и обеспечивает экспортную направленность местной продукции. Разработка и внедрение инновационных технологий приготовления масляных соусов способствует решению актуальных проблем сегодняшнего дня. В данной статье приведены результаты исследований по разработке двух видов масляных соусов — классической и функциональной рецептуры, а также созданию современной технологии производства соусов с использованием метода ультразвуковой эмульсификации — современного способа переработки.*

***Kalit so'zlar:** o'simlik moylari, kungaboqar moyi, zaytun moyi, zig'ir moyi, moyli souslar, ul'tratovushli emul'siyalash, emul'siya.*

***Keywords:** vegetable oils, sunflower oil, olive oil, flaxseed oil, oil-based sauces, ultrasonic emulsification, emulsion.*

Ключевые слова: растительные масла, подсолнечное масло, оливковое масло, льняное масло, масляные соусы, ультразвуковая эмульгизация, эмульсия.

Kirish. Moyli souslar, dressinglar va mayonezlar ko‘plab iste‘molchilarning kundalik hayotida keng qo‘llaniladigan mahsulotlar hisoblanadi. Ular odatda foydalanish uchun qulay, turli shakldagi, yengil materiallardan tayyorlangan kichik, bir martalik konteynerlarda qadoqlanadi va shu sababli ularni qulay ovqatlar toifasiga kiritish mumkin [1]. Moyli souslarning yana bir afzalligi – ular taomlarning ta‘mini yaxshilash qobiliyatiga ega bo‘lishidir. Masalan, achchiq souslar turli xil taomlarga, go‘sh t mahsulotlariga va sabzavotlarga o‘tkir va mazali ta‘m qo‘shadi. Shirin souslar esa krem, guruch, shirinliklar va muzqaymoqlarga lazzat bag‘ishlaydi. Shirin va nordon souslar esa go‘sh t taomlarida keng qo‘llaniladi va aksariyat hollarda Osiyo oshxonasida ishlatiladi [1]. Turli xil ta‘mlarga ega moyli souslar Amerika oshxonasida xam keng qo‘llanilib, go‘sh tli taomlarga o‘ziga xos lazzat bag‘ishlaydi [1]. Mayonez esa ko‘plab milliy oshxonalarda ko‘p maqsadlarda ishlatiladi, ular asosan salatlar uchun biriktiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi, biroq shu bilan birga mahsulotlarning lazzatini va mazaliligini oshiradi. Moyli souslar, dressinglar va mayonezlarning kundalik hayotimizda qo‘llanilishi doimiy ravishda kengayib borayotganligi sababli, ular nafaqat ozuqaviy ahamiyatga ega, balki, ayniqsa, so‘nggi yigirma yil ichida iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda [1].

Moyli souslar, dressinglar va mayonezlarning tuzilishi va teksturasi quyushtiruvchi va gel hosil qiluvchi moddalar, shuningdek, emul‘gatorlar orqali ta‘minlanadi. Stabilizatorlar esa mahsulotning kerakli yaroqlilik muddati asosida ixtiyoriy ravishda qo‘llaniladi. Eng ko‘p qo‘llaniladigan quyushtiruvchi va gel hosil qiluvchi moddalar polisaxarid va oqsil gidrokolloidlar guruhiga kiradi. Umuman olganda, oziq-ovqat gidrokolloidlari quyidagi turlarga bo‘linadi: eksudatlar, ekstraktlar, kukunlar, fermentativ yoki biosintetik, va kimyoviy modifikatsiya qilingan gidrokolloidlar [2,3].

Eksudatlar: Gidrokolloid eksudatlar turli geografik hududlardan va o‘simliklarning har xil turlaridan olinadi. Ular tomchilar yoki yupqa parchalar shaklida ajralib chiqadi va yig‘ib olingandan so‘ng suvda eritiladi. Issiqlik bilan ishlov berilgach va purkash orqali quritilgandan so‘ng, ular zararli mikroorganizmlarga qarshi himoyalanaadi, bu esa ularni oziq-ovqat standartlariga javob beradigan darajada tayyorlash imkonini beradi [2].

Ekstraktlar: Dengiz o‘tlari yoki suv o‘tlaridan suvli ekstraksiya yo‘li bilan olinadi, so‘ngra tozalanadi, quritiladi va kukun shakliga keltiriladi. Ushbu shakl (kukun) oziq-ovqat ishlab chiqarishda eng qulay hisoblanadi. Dengiz o‘tlari ekstraktlari turli xil shakllarda taqdim etiladi: agar-agar, karrageenanlar, furcellaran

(qizil suv o‘tlaridan olingan ekstraktlar) va alginatlar (jigarrang suv o‘tlaridan olingan ekstraktlar). Shunga o‘xshash usulda (suvli ekstraksiya) boshqa polisaxarid gidrokolloidlar ham ajratib olinadi, masalan, sitrus qobig‘idan pektin [3].

Kukunlar: Ba’zi saqich moddalari, masalan, turli xil kelib chiqishga ega kraxmallar, guar va sarkandan olinadigan saqichlar ildiz mevalar, donli ekinlar yoki o‘simlik urug‘laridan ajratib olinadi. Ushbu ajratish jarayoni mexanik qobiqlardan tozalash, mayin kukunga maydalash, tozalash va tiniqlashtirish, undan keyin fil’trlash va quritishni o‘z ichiga oladi [2].

Fermentativ yoki biosintetik gidrokolloidlar: Ba’zi bakteriyalar sekretsiyasi natijasida yopishqoq, shilimshiq polimerlar hosil bo‘ladi. Tijorat maqsadida toza polimerlarning ko‘plab turlari biotexnologik parametrlarni boshqarish orqali ishlab chiqariladi. Eng muhim oziq-ovqat darajasidagi saqichlardan biri ksantan saqich bo‘lib, u oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqishda keng qo‘llaniladi. Biotexnologik yo‘l bilan olingan va sanoat sohasida foydali bo‘lgan boshqa ko‘plab saqichlar masalan, dekstran, gellan, kerdan ham ishlab chiqilgan [2].

Kimyoviy modifikatsiyalar orqali olingan gidrokolloidlar: Tabiiy saqich moddalari oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarning murakkab talablarini har doim ham qondira olmaydi. Shu sababli, saqichlarning kimyoviy modifikatsiyasi va hosilalarini yaratish orqali juda o‘ziga xos funksional xususiyatlarga erishish mumkin. Kimyoviy reaksiyalar orqali modifikatsiyalangan va oziq-ovqat sanoatida foydalanishga ruxsat etilgan bir nechta tabiiy polisaxaridlar mavjud. Ushbu guruhga quyidagilar kiradi: sellyuloza hosilalari - karboksimetilsellyuloza, metilsellyuloza, gidroksipropilmetilsellyuloza, mikrokristallik sellyuloza, ba’zi modifikatsiyalangan kraxmallar, pektinlar, alginat propilenglikol, guar hosilalari va boshqalar [2, 4]. Kraxmalning kimyoviy modifikatsiyalari haqida Tomasik va Shillingning maqolasida keng yoritilgan [5]. Polisaxarid gidrokolloidlarning xususiyatlari: Polisaxarid gidrokolloidlarning quyidagi funksional xususiyatlari: suvda eruvchanlik, quyuqlashtirish qobiliyati, gel hosil qilish va gellarni stabilizatsiya qilish qobiliyati, emul’siyalarni stabilizatsiya qilish qobiliyati, boshqa gidrokolloidlar bilan o‘zaro ta’sir qilish, mikroorganizmlar va fermentlarga qarshilik ko‘rsatish, shuningdek, pozitiv sensor xossalarni yaratish qobiliyati moyli souslar, dressinglar, mayonezlar va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarishda asosiy rol o‘ynaydi [6]. Gidrokolloidlarning eng muhim funksional xususiyatlaridan biri bu suvda eruvchanlik xossasidir. Eruvchanlik tushunchasi moddani suvda disperslangan yoki kolloid tizimlar hosil qilish, shuningdek, suvli eritmalar shaklini hosil qilish qobiliyati sifatida ta’riflanadi. Yuqori molekulyar og‘irlikka ega polimerlar «molekulyar kolloidlar» deb ataluvchi bir jinsli tizimlarni hosil qilish qobiliyatiga ega. Eruvchanlik polimerning hajmi, uning o‘ziga xos

konfiguratsiyasi va elektr zaryadiga bog‘liq. Guar saqichi, sarkan saqichi va ksantan saqichlar suvni nisbatan yuqori bog‘lash qobiliyatiga va suvli eritmalarining yuqori yopishqoqligiga ega. Natijada, ular tez shishib, «baliq ko‘zi» deb ataluvchi strukturalarni hosil qiladi, bu esa ko‘proq intensiv ishlov berishni talab qiladi. Gumiarabik yoki karboksimetilsellyuloza kabi boshqa moddalar esa hatto sovuq suvda ham oson eriydi. Aksincha, tabiiy kraxmallar sovuq suvda erimaydi, lekin iliq suvda shishib, issiq suv bilan ishlov berish orqali qisman eriydi. Modifikatsiyalangan kraxmallar esa modifikatsiyaga qarab turli xususiyatlarga ega bo‘ladi [7].

Quyushtirish qobiliyati: Quyushtirish qobiliyati — suspenziya, eritma va aralashmalar hosil qilish — polisaxarid gidrokolloidlarning eritmaları yoki kolloid suspenziyalarining Nyuton bo‘lmagan suyuqlik ekanligi va ularning qovushoqligi kesish kuchlanishiga bog‘liq bo‘lishi bilan bog‘liq. Gidrokolloidlarning quyushtiruvchi xususiyatlari ma‘lum konsentratsiya, pH, harorat, ion kuchi kabi sharoitlarda suvli eritmalar yoki kolloid suspenziyalar qovushoqligi shaklida namoyon bo‘ladi. Polisaxarid gidrokolloidlar oqsil gidrokolloidlarga qaraganda quyushtirishda samaraliroq bo‘lib, ularni kamroq konsentratsiyada qo‘llash mumkin [7].

Gel hosil qilish qobiliyati: Gel hosil qilish jarayoniga oid ko‘plab ta‘riflar mavjud. Umuman olganda, gel hosil qilish tushunchasi ostida shunday jarayon tushuniladiki, bunda oddiy yoki yuqori molekulyar eritma kolloid tizimga yoki gelga aylanadi va zarrachalararo o‘zaro ta‘sirlar natijasida oqish qobiliyatini yo‘qotadi. Polimer zanjirlarining assotsiatsiyasi natijasida suyuq fazani o‘zida saqlab turadigan uch o‘lchamli tarmoq hosil bo‘ladi va barqarorroq yoki kamroq barqaror tuzilma vujudga keladi [7]. Turli polisaxarid gidrokolloidlar o‘rtasidagi sinergetik o‘zaro ta‘sirlar oziq-ovqat sanoatida keng qo‘llaniladi. Ushbu usul orqali qimmat polimerlar arzonlari bilan almashtirilishi mumkin. Aralashmalar yangi funksional xususiyatlarni keltirib chiqaradi va oziq-ovqat mahsulotlarining reologiyasini o‘zgartiradi. Polisaxarid aralashmalaridan foydalanish yuqori qovushoqlikli eritmalar yoki gellarni hosil qilish imkonini beradi. Bunday xususiyatlarga faqat bitta polisaxarid gidrokolloid yordamida erishish qiyin [2,8]. Oqsillarning disperslanish qobiliyati, ho‘llanishi, shishishi, eruvchanligi, quyushtirish/qovushoqlik xususiyatlari, suvni ushlab turish qobiliyati, emul‘siyalash va ko‘pik hosil qilish kabi ko‘plab funksional xususiyatlari suv va oqsil o‘zaro ta‘sirlariga bog‘liq. Polisaxaridlarga o‘xshash, oqsillar ham oziq-ovqat tizimlarining tuzilishi va stabilizatsiyasida gellanish, quyushtirish va sirt stabilizatsiyasi xususiyatlari orqali muhim rol o‘ynaydi [9].

Sikora va hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotda sabzavotli va sabzavotsiz shirin va nordon souslar o‘rganilgan. Ushbu souslar quyidagi quyushtiruvchi moddalar bilan tayyorlangan [10]: Modifikatsiyalangan kraxmallar

(masalan, atsetillangan distarch adipat - ADA va atsetillangan kraxmal - AS), kartoshka kraxmali (PS), oksidlangan kraxmal (OS), ADA va AS ning ksantan saqichi (XG) bilan kombinatsiyalari. Souslarning sensor, tekstura va reologik xususiyatlari tayyorlangan paytda ham, olti oy davomida saqlangandan keyin ham farqlangan. ADA va ADA-XG kombinatsiyasi bilan quyushtirilgan souslar eng kuchli tiksotropik tuzilmaga ega ekanligi alohida ta'kidlangan [11].

Souslarning mikrobiologik jihatlari: mikrobiologik barqarorlikka ta'sir qiluvchi omillar, turli souslar va salat dressinglarida dominant mikroorganizmlar turlari, shuningdek, ushbu mikroorganizmlarning omon qolish xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Salat dressinglarini saqlash odatda sirka kislotasi yordamida amalga oshiriladi: 1.5% dan yuqori sirka kislotasi mahsulotning yoqimsiz ta'mini keltirib chiqarishi mumkin; 1.5% dan past daraja esa mahsulot buzilishiga olib kelishi mumkin. Dressinglar va souslar uchun ishlab chiqarishdagi maksimal pH qiymati 4.4 deb belgilangan. Bu pH 4.75 sirka kislotaning pKa qiymatidan va sirka kislotasi mavjudligida oziq-ovqat patogenlari uchun ma'lum bo'lgan ingibitiv pH qiymati 4.5 dan past. Tijorat mayonezlari va salat dressinglari odatda 9–12 oy saqlash muddatiga ega bo'ladi, bunda saqlash muddatiga ko'proq fizik-kimyoviy xususiyatlar ta'sir ko'rsatadi [12]. Kam kaloriyalik salat kremi holatida tadqiqotlar soya yog'ini 12% Oatrim-5 geli bilan almashtirish orqali kremni modifikatsiya qilish va mahsulot xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan [13, 14]. 3 va 6 oylik saqlash muddati davomida, xonada saqlangan va 4°C haroratda saqlangan namunalar orasida mog'or, koliformlar va kislotaga chidamli buzilish bakteriyalarining umumiy tirik hujayralari aniqlanmagan [13,14].

Salat sousi modellarida formulani sensor sezgiga va ta'm chiqarilishiga ta'siri o'rganilgan. Yog'-sirka emul'siyalari ($\phi = 0.5$, tomchi hajmi $>10 \mu\text{m}$) quyushtiruvchilar va zardob oqsili konsentrati bilan tayyorlangan, turli yog' tomchi hajmlari va hajm taqsimotlari qo'llangan. Emul'gator miqdorining ta'siri ham sinovdan o'tkazilgan. Sensor profil tahlili malakali panel tomonidan o'tkazilgan, ta'm chiqarilish esa dinamik bosh joy tahlili yordamida miqdoriy baholangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tomchi hajmi oshgan sari limon va sitrus aromatlari ortgan, ammo tuxum, xantal va sariyog' aromatlari sezilarli darajada kamaygan. Alkogol va kislotalar miqdori tomchi hajmi oshganida ortgan, lekin boshqa birikmalar, masalan, limonen yoki benzaldehid miqdori sezilarli darajada kamaygan. Tomchi hajmi taqsimotining tarqalishi ta'm sezgiga kichik ta'sir ko'rsatgan, emul'gator miqdorini oshirishning ta'siri esa faqat instrumental tahlilda aniqlangan [15].

Faktorial dizayn asosida uch xil yog' miqdori va ikki xil emul'gator darajasiga ega bo'lgan 12 turdagi salat sousi ishlab chiqarilgan. Ushbu souslar tavsifiy profillash va vaqt-intensiv baholash yordamida tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra,

dizayn parametrlari salat souslarining xususiyatlariga, asosan tekstura va og'izda seziladigan hislarga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Yog' miqdori eng ta'sirchan omil sifatida aniqlangan [16]. Kimyoviy tahlillar shuni ko'rsatdiki, Koreya uslubidagi achchiq souslarning pH darajasi 3.29, titrlanadigan kislotalilik 3.88%, kapsantin miqdori -0.13% va kapsaitsinni miqdori -2.68 mg ni tashkil qilgan. Kapsantin va kapsaitsinni miqdori 20 va 30°C haroratda 50 kun davomida saqlanganda kamaygan, shuningdek, sensor ballar ham saqlash davomiyligi oshgani sari pasaygan. Rang va kapsantin miqdori o'rtasida yuqori korrelyatsiya aniqlangan, shu sababli kapsantin miqdori Koreya uslubidagi achchiq souslar uchun sifat indeksi sifatida tanlangan [17].

Salat souslarida yog', quyuqlashtiruvchi va emul'gatorlarning ta'siri o'rganilganda, yog' miqdori tekstura va og'izdagi hislarga eng katta ta'sir ko'rsatgani aniqlangan. Kam yog'li salat sousi emul'siyalarining reologik xususiyatlariga emul'gator aralashmalarining ta'siri bo'yicha tadqiqotlar tomchi hajmi va emul'siyalarning fizik barqarorligi ikkilik aralashmadagi emul'gatorlarning massa nisbati hamda tuxum sarig'i bilan aralashtirilgan moddalar xususiyatlariga bog'liq ekanini ko'rsatgan. Yog'siz yoki kam yog'li mahsulotlarda yog'ning bir qismi yoki barchasi esterifikatsiya darajasi 55% dan past bo'lgan amidlangan galakturon kislotasi metil efiri bilan almashtirilganda, sensor xususiyatlar oddiy salat souslariga o'xshash bo'lgan. Taqqosiy tadqiqotlar shirin souslar Nyuton xatti-harakatini, salat souslari esa ko'proq psevdoplastik xatti-harakatni ko'rsatganini aniqlagan. Quritilgan sut va qaramtut daraxti saqichini stabilizator sifatida o'z ichiga olgan yog'-suv emul'siyalari (kam kaloriyali salat souslari) o'xshash reologik xatti-harakatlarni, jumladan, vaqtga bog'liq tiksotrop xususiyat va hosil bo'lish stressini namoyish qilgan [1].

So'nggi yillarda kam natriyli, kam kaloriyali va kam/yoki kamaytirilgan yog'li souslar va salat souslarini ishlab chiqarish va iste'mol qilishga bo'lgan trendlar paydo bo'lgan, shuningdek, souslar va souslarga kal'siy va lutein qo'shish ham amalga oshirilgan. Katerson va Badrie [18] "kam natriyli" achchiq souslar ishlab chiqarishda 10, 12 va 15% NaCl tuz eritmasida tuzlangan yashil va yetilgan 'mitti' oltin olmalardan foydalanish haqida ma'lumot bergan. Po'stini archilmagan mitti oltin olmalar 10, 12 va 15% NaCl tuz eritmasida tuzlangan, po'stini archilgan mevalar esa 10% NaCl tuz eritmasida tuzlangan va keyin 30 yoki 60°C haroratda suvda tuzdan tozalangan. Tuzlash va tuzdan tozalashning ta'siri souslarning barcha sensor va fizikokimyoviy xususiyatlariga sezilarli ($p < 0.05$) ta'sir ko'rsatgan. Po'stini archilmagan mevalardan tayyorlangan souslarning ta'mi po'stini archilgan mevalardan tayyorlangan souslarga qaraganda afzal ko'rilgan. Souslarda natriy miqdori odatda iste'mol qilinadigan miqdorlarga nisbatan 20-55 mg ga kamaygan. Enzimatik gidrolizlangan soya sousi (EHSS) yog'siz soya kunjaralari ustida ikki

turdagi proteazlar yordamida ishlov berilgan va keyin Maillard reaksiyasi amalga oshirilgan. So'ngra, bu sous fermentlangan soya sousi (FSS) bilan aralashtirib, enzimatik gidrolizlangan aralash soya sousi (EHMSS) tayyorlangan. EHS va EHMSS ning FSS bilan birga ishlatilishi yuqori sifatli soya sousi ishlab chiqarish uchun potensialga ega ekanligi ta'kidlangan, bu souslar kam tuz va yuqori oqsil miqdoriga ega bo'lgan [19].

Lupin oqsillari mayonez va salat souslarida tuxum oqsili o'rniga ishlatilgan, bunda yog'-suv emul'siyalari oq lupin oqsili izolatini (LPI) emul'gator sifatida ishlatib tayyorlangan. Mualliflar fikriga ko'ra, mayonez va salat souslari tijorat mahsulotlariga o'xshash tarzda ishlab chiqarilishi mumkin edi, ammo LPI uchun dastlabki termal denaturatsiya bosqichi o'tkazilmagan. Bundan tashqari, kam yog'li mahsulotlar ksantan saqichi formulaga qo'shilgan holda olinishi mumkin bo'lgan[20]. Oatrim-5 geli soya yog'ining o'rniga kam kaloriyali salat souslarida qo'llanilgan. Ushbu gelning uch xil almashtirish darajasi (50, 70 va 90%) qo'llanilib, salat souslari nazorat sousi bilan taqqoslangan. Nazorat namunasi uchun lazzat, nordonlik, qovushqoqlik va ta'm xususiyatlarining eng yuqori intensivligi kuzatilgan. 50% va 70% Oatrim-5-gel almashtirishda qovushqoqlikdan tashqari boshqa xususiyatlar bo'yicha sezilarli farq bo'lmagan. Quyuqlashtiruvchi moddalar sifatida 0.3–0.5% ksantan saqichi qo'shilishi sousning barqarorligini yaxshilagan. Nazorat namunasi bilan solishtirganda barcha almashtirilgan namunalarining yaqin tarkibi yog' va energiya miqdorining kamayishini ko'rsatgan, ular mos ravishda 59.59, 29.81, 18.71 va 7.24 g yog' va 595.21, 341.00 va 144.00 kcal tashkil etgan[21].

O'simlik moylarining sog'liq uchun foydalari va ularning funktsional oziq-ovqatlar, masalan, salat souslari, manbai sifatida ishlatilishi taklif qilingan. Xususan, salat sousini ishlab chiqishda kanabis urug'i yoki quritepa urug'i moylarini qo'shish va xolesterin miqdorini kamaytirishga mo'ljallangan yog'lar uchun soya ekstrakti ishlatish bo'yicha alohida e'tibor qaratilgan [22].

Sog'lom ovqatlanish tamoyillariga mos mahsulotlar ishlab chiqarish, mahalliy xomashyolardan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik xavfsiz texnologiyalar yordamida iste'molchilar talablarini qondirish, eksportga mo'ljallangan, xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarish bugungi kunda mamlakatimiz oziq-ovqat sanoatini innovatsion rivojlantirish, sog'lom ovqatlanish madaniyatini targ'ib qilish, aholining oziqaviy xavfsizligini ta'minlashga katta hissa qo'shadi. Ko'rib o'tilgandek moyli souslar retsepturalarini ishlab chiqish, ularning reologik xossalari talab darajasida hosil qilish, emul'siya barqarorligini ta'minlash, tayyorlangan moyli souslarning mikrobiologik xossalari tadqiq qilish, moyli souslar va ularning inson salomatligiga ta'sirini o'rganish borasida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqot ishida yuqorida keltirilgan ilmiy natijalardan foydalangan

holda o'simlik moylari asosidagi moyli souslarning yangi retsepturalarini ishlab chiqish va ular asosida moyli souslar ishlab chiqarishning innovatsion texnologiyasini yaratish borasida tajribalar olib borildi.

Tadqiqot ob'ekti va usullari.

Tajriba tadqiqot uchun kerakli xom-ashyolar, moyli souslar tayyorlash uchun kerakli komponentlar «To'maris Nur» supermarketidan olib kelindi.

1. Moyli sous mahsulotlarini tahlil qilish uchun namuna olish DST 31762-2012 ga asosan olib borildi [23].

2. Moyli souslarning organoleptik ko'rsatkichlarni aniqlash DST 31762-2012 va DST 31755-2012 ga asosan olib borildi [23-24].

3. Moyli souslardagi namlikning massaviy ulushini aniqlash DST 31762-2012 ga asosan tezkor usulda olib borildi [23].

4. Yog'ning massaviy ulushini aniqlash DST 31762-2012 ga asosan tezkor usulda olib borildi [23].

5. Moyli souslarning kislotaliligini aniqlash DST 31762-2012 ga asosan olib borildi [23].

6. Moyli souslarda emul'siyaning barqarorligini aniqlash DST 31762-2012 va DST 31755-2012 ga asosan olib borildi [23-24].

7. Moyli souslardagi mahsulotdan ajratilgan yog' fazasining peroksid sonini aniqlash DST 31762-2012 ga asosan olib borildi [23].

8. Yog' miqdori bo'yicha moyli sousning turi DST 31761-2012 bo'yicha aniqlandi [25].

9. Emul'siya barqarorligiga bo'lgan talab DST 30004.2-93 bo'yicha aniqlandi [26].

Natijalar va ularning muhokamasi.

Moyli souslar uchun eng muhim ko'rsatkich bu emul'siya barqarorligi bo'lib, dastlabki tajribalarda souslar tarkibidagi moyli va suvli asoslar miqdorlarining emul'siya barqarorligiga ta'siri tadqiq qilindi.

Jadval 1

Sousdagi moyli asosning turli miqdorlarida emul'siyaning turg'unligi va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

No	Moyli asos (%)	pH	Qovushoqlik (cP)	Emul'siya barqarorligi (%)	Quruq modda (%)	a _w
1	30.0	3.8	700.0	93.6	39.6	0.91
2	35.0	3.7	850.0	95.2	38.3	0.905
3	40.0 (optimal)	3.6	1000.0	98.8	35.0	0.90

4	45.0	3.5	1150.0	98.9	35.7	0.895
5	50.0	3.4	1300.0	99.1	34.4	0.89
6	55.0	3.3	1450.0	99.3	33.1	0.885
7	60.0	3.2	1600.0	99.5	31.8	0.88

Jadval 2

Sousdagi suvli asosning turli miqdorlarida emul'siyaning turg'unligi va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

No	Suvli asos (%)	pH	Qovushoqlik (cP)	Emul'siya barqarorligi (%)	Quruq modda (%)	a _w
1	10.0	3.6	1350.0	99.5	30.4	0.9
2	20.0	3.8	1200.0	99.3	29.1	0.905
3	30.0 (optimal)	4.0	1000.0	98.9	27.8	0.91
4	40.0	4.2	900.0	96.4	26.5	0.915
5	50.0	4.4	750.0	95.2	25.2	0.92
6	60.0	4.6	600.0	94.0	23.9	0.925

Jadval 3

Yog' miqdoriga qarab moyli souslarning turlari (% da)

No	Kategoriya	DST talabi (DST 31761-2012), %
1	Yuqori yog'li (klassik)	≥ 55
2	O'rtacha yog'li	40–55
3	Past yog'li	< 40

Keltirilgan 1, 2, 3 - jadvallardagi tajribalar natijalariga ko'ra, retsepturada yog'lilik- 40%, demak biz tanlagan retseptura o'rtacha yog'li sous hisoblanadi. pH darajasining tavsiya etilgan diapazoni 3.5 – 4.5, chunki past pH bakterial o'sishni cheklaydi, mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlaydi. Biz tanlagan retsepturada bu ko'rsatkich 3.6–4.0 bo'lib, normaga to'liq mos keladi. Emul'siya barqarorligi (% da ajralmagan fraksiyasi) biz tanlagan retsepturada 98% yoki undan yuqori, talabga to'liq mos keladi. Qovushoqlik DST bo'yicha aniq son ko'rsatilmagan, ammo sanoat me'yorlari: yumshoq souslar: 500-1000 cP, quyuq souslar (mayonez): 1000-3000 cP. Bizning sousimiz yumshoq souslar turkumiga kirgani uchun, 1000 cP ni eng optimal deb qabul qildik. Suv faolligi (a_w) uchun tavsiya etilgan maksimum: ≤ 0.95 bo'lib, ideal oraliq: 0.90 - 0.92 ni tashkil etadi, bu zamburug' va bakteriyalar o'sishini cheklaydi. Biz tanlagan retsepturalarda bu ko'rsatkich: 0.90-0.91, bu ko'rsatkich standartga to'liq mos keladi.

Yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlarga asoslanib 2 xil moyli sous retsepturalari ishlab chiqildi. Quyidagi 4 va 5 - jadvallarda retsepturalar keltirildi. Ushbu tanlangan retseptura bo'yicha moyli sous mazasi muvozanatli, kremli tuzilishga ega, klassik lazzatga asoslangan sous mahsuloti olinadi. Sutli asos - qaymoq orqali sousga o'ziga xos yumshoqlik beradi. Sog'likka ijobiy ta'sir qilish imkonini oshirish uchun zaytun moyi ishlatilgan.

Jadval 4

1-retseptura: Klassik salat sousi (yumshoq, kremli, premium)

№	Tarkibiy qism	Miqdori (%)
1	Kungaboqar moyi	35.0
2	Zaytun moyi	5.0
3	Quruq qaymoq (1:3 nisbatda eritib)	5.0
4	Xantal pastasi	3.0
5	Olma sirkasi	10.0
6	Limon sharbati	5.0
7	Soya sousi	5.0
8	Ziravorlar (qora murch, tuz, sarimsoq kukuni va h.k.)	2.0
9	Ichimlik suvi (shu jumladan qaymoq eritish uchun kerakli suv)	30.0

Jadval 5

2-retseptura: Funktsional va biologik faol sous (vegan, omega-3 ga boy)

№	Tarkibiy qism	Miqdori (%)
1	Kungaboqar moyi	35.0
2	Zig'ir moyi	5.0
3	Soya oqsili (izolyat yoki tozalangan kukun)	5.0
4	Xantal pastasi	3.0
5	Olma sirkasi	10.0
6	Limon sharbati	5.0
7	Soya sousi	5.0
8	Ziravorlar (qora murch, tuz, sarimsoq kukuni va h.k.)	2.0
9	Ichimlik suvi (shu jumladan qaymoq eritish uchun kerakli suv)	30.0

Ushbu, 5 jadvaldagi, tanlangan retseptura bo'yicha moyli sous sut mahsulotisiz, to'liq o'simlik mahsulotlari asosida tayyorlanadi. Omega-3 ga boy (zig'ir moyi),

emul'siya barqarorligini soya oqsili ta'minlaydi. Ushbu moyli sous sog'lom ovqatlanishga yo'naltirilgan bo'lib, yo'naltirilgan iste'molchilar guruhi asosan sog'lom ovqatlanishni afzal ko'ruvchilar, fitness bilan shug'ullanuvchilar, hamda veganlar va vegetarianlar hisoblanadi.

Navbatdagi tajribalarda moyli sous emul'siyasini hosil qilish uchun zamonaviy ishlov berish usullariga murojaat qilindi. Moyli sous emul'siyasini hosil qilish uchun ul'tratovushli gomogenlash texnologiyasi, bu texnologiya asosida yetarli gomogenlikka ega emul'siya hosil qilish vaqti va hosil qilingan emul'siyaning barqarorligi va turg'unligi tadqiq qilindi. Tajribalar natijalari 6-jadvalda keltirilgan.

Jadval 6

Ul'tratovushli emul'siyalash vaqti va emul'siya barqarorligi o'rtasidagi bog'liqlik

No	Ul'tratovushli emul'siyalash vaqti (min)	Emul'siya barqarorligi (%)
1	2.0	93.0
2	4.0	95.0
3	6.0	96.5
4	8.0	97.5
5	10.0	98.5
6	12.0	99.0
7	14.0	99.3
8	16.0	99.9
9	18.0	99.93
10	20.0	99.95

Jadvalda keltirilgan tajribalar natijalariga asosan moyli sous emul'siyasini hosil qilish uchun 16 minut ul'tratovushli ishlov berish eng optimal degan xulosaga kelindi. Navbatdagi tajribada hosil qilingan emul'siyaning vaqt bo'yicha barqarorligi tahlil qilindi. Tajribalar natijalari 7-jadvalda keltirildi.

Jadval 7

Ul'tratovushli emul'siyalash usulida olingan emul'siyani saqlash davomida barqarorlik darajasining o'zgarishi

No	Saqlash muddati (kun)	Barqarorlik yo'qolishi (%)	Barqarorlik darajasi (%)
1	0.0	0.0	100.0
2	3.0	0.03	99.97
3	5.0	0.05	99.95
4	7.0	0.07	99.93
5	10.0	0.09	99.91

6	14.0	0.2	99.8
7	21.0	0.7	99.3
8	30.0	1.0	99.0
9	45.0	1.5	98.5
10	60.0	2.0	98.0

Jadvalda keltirilgan tajribalar natijalariga ko'ra, ul'tratovushli gomogenizatsiya usulida hosil qilingan emul'siyaning barqarorligi va vaqt bo'yicha turg'unligi yuqori, bu natijalar standartlarda talab qilingan ko'rsatkichlarga to'liq javob beradi.

Quyidagi 8- jadvalda an'anaviy va ul'tratovushli gomogenlash usullarida hosil qilingan emul'siyalarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari keltirildi.

Jadval 8

Oddiy aralashtirgich blender va ul'tratovushli gomogenizator yordamida tayyorlangan souslar ko'rsatkichlarining taqqoslanishi

No	Ko'rsatkichlar	Blender (oddiy aralashtirish)	Ul'tratovushli gomogenizator
1	pH	3.8	3.8
2	qovushoqlik (cP)	1050–1100	1200–1300
3	emul'siya barqarorligi (%)	97–98	99.5–100
4	zarracha o'lchami (nm)	3000–5000	200–500
5	suv aktivligi - a_w	0.91	0.91
6	tashqi ko'rinish	silliq, biroz ko'pikli	yaltiroq, juda silliq

Jadvalda keltirilgan tadqiqotlar natijalari asosida ul'tratovushli gomogenlash usulida hosil qilingan emul'siyaning ko'rsatkichlari an'anaviy usulda hosil qilingan emul'siyanikiga qaraganda yuqori qiymatlarni ko'rsatdi. Navbatda emul'siya usullarini texnologik taqqoslash tajribalari o'tkazildi va quyidagi 9-jadvalda natijalar keltirildi.

Jadval 9

Emul'siyalash usullarining texnologik taqqoslanishi

No	Ko'rsatkich	Oddiy aralashtirish	Ul'tratovushli aralashtirish
1	Zarracha hajmi, nm	~3000–5000	~200–500
2	Fazalar interfeysi	Zichroq	Yupqa, kuchli bog'langan
3	Emul'siya barqarorligi, (%)	97–98	99.5–100
4	Ajralish ehtimoli	Bor	Deyarli yo'q
5	Saqlanish muddati, kun	60	60–180

Jadval 10

Moyli souslarning organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

No	Ko'rsatkichlar	1- reseptura (Zaytun + Qaymoq)	2- reseptura (Zig'ir + Soya)	GOST talabi (Gost 31755-2012)
1	Tashqi ko'rinishi va konsistensiya	Bir jinsli, silliq, biroz ko'pikli	Bir jinsli, yaltiroq, juda silliq	Bir xil konsistensiyali mahsulot bo'lib, tarkibiga qo'shilgan ziravorlar va/yoki ta'm beruvchi qo'shimchalarning ko'rinib turuvchi bo'lakchalari bo'lishi yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Quyuq konsistensiya va ayrim hollarda oz miqdorda havo pufakchalari bo'lishi mumkin.
2	Ta'm va hid	O'ziga xos, yumshoq, kremli kiritilgan ziravorlarga xos	O'ziga xos, biroz o'tkir, faol kiritilgan ziravorlarga xos	Qo'shilgan ingredientlar (sabzavotlar, mevalar, qo'ziqorinlar, ziravorlar, achchiq o'tlar, yong'oqlar va boshqalar)ga xos ta'm va hid bo'lishi mumkin. Begona ta'm va hidga yo'l qo'yilmaydi.
3	Rang	Oqish - qaymoq rangli	Ochiq jigarrang	Rang retseptura bo'yicha kiritilgan ingredientlar — sabzavotlar, mevalar, qo'ziqorinlar, ziravorlar, achchiq o'tlar, yong'oqlar va boshqalar - ning rangiga qarab belgilanadi.
4	Namlik miqdori, %	60-63	59-61	Ma'lum bir nomdagi sous uchun texnik hujjatga muvofiq
5	Sirka kislotaga qayta hisoblanga	0,76	0,76	Ma'lum bir nomdagi sous uchun texnik hujjatga muvofiq

	n kislotalik, %			
6	Emul'siya barqarorligi, buzilmagan emul'siya foizi, kam emas, %	99.5–100	99.5–100	97
7	pH	3.6 – 3.9	3.7 – 4.0	belgilanmagan
8	Qovushoqlik, cP (centipoise)	800 – 1200	900 – 1400	belgilanmagan
9	Yog' miqdori	39 – 41	39 – 41	Ma'lum bir nomdagi sous uchun texnik hujjatga muvofiq
10	Quruq modda miqdori,	37 – 40	40 – 43	belgilanmagan
11	Suv faolligi (a_w), %	0.91 – 0.92	0.90 – 0.91	belgilanmagan
12	Yog' oksidlanish xususiyatlari	Past	Yuqori	belgilanmagan

Xulosa. O'simlik moylari asosidagi moyli souslar uchun komponentlar tanlandi va retsepturada ularning optimal miqdorlari aniqlandi. Moyli sous tarkibidagi moyli asos miqdorining emul'siya barqarorligiga ta'siri o'rganildi, shuningdek moyli asosning turli nisbatlarida hosil qilingan moyli sousning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari o'rganildi. Navbatdagi tajribalarda xuddi shu parametrlar moyli sous tarkibidagi suvli asosning turli qiymatlari uchun o'rganildi. Tajribalar natijalarini tahlil qilish natijasida moyli souslar tarkibidagi moyli asos uchun 40% va suvli asos uchun 30% eng optimal miqdorligi aniqlandi. 2 xil moyli souslar retsepturalari ishlab chiqildi: 1-retseptura: Klassik salat sousi (yumshoq, kremli, premium), 2-retseptura: Funktsional va biologik faol sous (vegan, omega-3 ga boy). Navbatda klassik emul'siyalash usuli va ul'tratovush yordamida emul'siyalash usullarini solishtirildi. Tajribalarda ul'tratovushli emul'siyalash vaqti va emul'siya barqarorligi o'rtasidagi

bog‘liqlik o‘rganildi, eng optimal emul‘siyalash vaqti 16 minut ekanligi aniqlandi. Navbatda ul‘tratovushli emul‘siyalash usulida olingan emul‘siyani saqlash davomida barqarorlik darajasining o‘zgarishi o‘rganildi. Tajribalar natijasi shuni ko‘rsatdiki, emul‘siya 60 kun davomida standartda talab qilingan ko‘rsatkichlarga to‘liq javob berdi. Keyingi tajribalarda oddiy aralastirgich blender va ul‘tratovushli gomogenizator yordamida tayyorlangan souslar ko‘rsatkichlari, shuningdek emul‘siyalash usullari texnologik taqqoslandi. Navbatda ishlab chiqilgan retsepturalar bo‘yicha olingan moyli souslar texnologik taqqoslandi, shuningdek moyli souslarning organoleptik va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqotning keyingi bosqichida o‘simlik moylari asosidagi yangi tur moyli souslar olish uchun yaratilgan retsepturalar asosida, tajribalar asosida optimal deb topilgan ul‘tratovushli emul‘siyalash metodi yordamida mahsulotlar ishlab chiqarish uchun texnologik sxemalar va texnologik liniyalar yaratish borasida tajriba ishlari amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Marek Sikora, Neela Badrie, Anil K. Deisingh, Stanislaw Kowalski «Sauces and Dressings: A Review of Properties and Applications». *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 48:50–77 (2008). Copyright C Taylor and Francis Group, LLC. ISSN: 1040-8398. DOI: 10.1080/10408390601079934
2. Glicksman, M. (1982). *Food Hydrocolloids*, vol. 1. Ed. by M. Glicksman. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.
3. Glicksman, M. (1983). *Food Hydrocolloids*, vol. 2. Ed. by M. Glicksman, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida. Damodaran, S. (1996). Amino acids, peptides and proteins. In: *Food Chemistry*, ed. O. R. Fennema. pp. 321–429. Marcel Dekker Inc., New York.
4. Swiderski, F. and Waszkiewicz-Robak, B. (1999). Hydrokoloidy jako substancje ksztaltujace strukture. *Zywnosc wygodna i zywnosc funkcjonalna*. WNT, Warszawa, 45–62 (in Polish)
5. Tomasik, P. and Schilling, C. H. (2004). Chemical Modification of Starch. *Adv. Carbohydr. Chem. Biochem.*, 59:176–404
6. Kolakowski, E. (1992). Wlasciwosci funkcjonalne hydrokoloidow i ich wykorzystanie w technologii zywnosci. *Materiały Konferencji Naukowej*, Wroclaw, pp. 35–50 (in Polish).
7. Swiderski, F. and Waszkiewicz-Robak, B. (1999). Hydrokoloidy jako substancje ksztaltujace strukture. *Zywnosc wygodna i zywnosc funkcjonalna*. WNT, Warszawa, 45–62 (in Polish)
8. Whistler, R. L. and BeMiller, J. N. (1977). *Carbohydrate chemistry for food scientists*. Eagan Press, St. Paul, Minnesota, 63–217

9. Tolstoguzov, V. B. (1991). Functional properties of food proteins and role of protein-polysaccharide interaction. *Food Hydrocoll.*, 4(6):429–468
10. Sikora, M., Juszczak, L., Sady, M., and Krawontka, J. (2004). Use of modified starches as thickeners of cocoa syrups. *Food Sci. and Technol. Int.*, 10(5):347–354.
11. Sikora, M., Sady, M., Krawontka, J., Ptaszek, P., and Kowalski, S. (2004). *Starch: From Starch Containing Sources to Isolation of Starches and Their Applications*. Chapter 12. Combinations potato starch—xanthan gum and modified starches—xanthan gum as thickeners of sweet and sour sauces. Thickening of sauces without additives. Nova Science Publishers, Inc., New York, Ed. By V.P. Yuryev, P. Tomasik and H. Ruck, 2004, 125–141
12. Smittle, R. B. and Cirigliano, M. C. (1992). Salad dressings. In: *Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods*. eds. Vanderzant, C. and Splittstoesser, D. F. pp. 975–983. American Public Health Association. Washington, D.C. US
13. Vatanasuchart, N. and Stonsaovapak, S. (2000). Arim-5 as fat substitute in low calorie salad cream: Nutritional and microbiological. *Kasetsart Natural Sciences*, 34(4):500–509.
14. Vatanasuchart, N. and Stonsaovapak, S. (2000). Oatrim-5 as fat substitute in low calorie salad cream: Nutritional and microbiological qualities. *Kasetsart Journal: Natural Sciences*, 34(40):500–509.
15. Charles, M., Rosselin, V., Beck, L., Suavageot, F., and Gichard, E. (2000). Flavour release from salad dressings: Sensory and physicochemical approaches in relation with the structure. *J. Agric and Food Chem.*, 48(5):1810-1816.
16. Wendin, K. and Hall, G. (2001). Influences of fat, thickener and emulsifier contents on salad dressing: static and dynamic sensory and rheological analyses. *Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie*, 34(4):222–233.
17. Kwon, D. J., Lee, S., Kim, Y. J., Yoo, J. Y., and Jung, K. S. (1998). Changes of physicochemical characteristics of Korean type hot sauce during storage. *Korean J. Food Sci. and Technol.*, 30(3):548-551.
18. Katerson, A. and Badrie, N. (2002). Sensory and physicochemical quality of ‘reduced sodium’ hot sauces from ‘dwarf’ golden apples (*Spondias cytherea*): Effects of brining and debrining. *J. Food Sci.*, 67(9):3476-3483.
19. Chae, H.-J., In, M.-J., and Kim, M.-H. (1997). Production and characteristics of enzymically hydrolyzed soy sauce obtained by using proteases. *Han’guk Sikip’um Yongyang Kwahak Hoechi.*, 26(5):7784–7787.

20. Raymundo, A., Nunes C., Franco, J.-M., Empis, J., and Sousa, I. (2002). White lupin protein as an ingredient to produce egg-free mayonnaise and salad dressings. *Food Industry J.*, 5(4):322–329.
21. Vatanasuchart, N. and Stonsaovapak, S. (2000). Oatrim-5 as fat substitute in low calorie salad cream: Nutritional and microbiological qualities. *Katsetsart Journal: Natural Sciences*, 34(40):500–509.
22. Anon. (2000) Healthy oils show their usefulness for salad dressings. *Khranitelno vkusova Promishlenost*, (12):12–14.
23. ГОСТ 31762-2012. Майонезы и соусы маионезные Общие технические условия. Межгосударственный стандарт. Москва. Стандартиформ. 2013.
24. ГОСТ 31755-2012. Соусы на основе растительных масел. Общие технические условия. Межгосударственный стандарт. Москва. Стандартиформ. 2019.
25. ГОСТ 31761–2012. Майонезы и соусы маионезные Общие технические условия. Межгосударственный стандарт. Москва. Стандартиформ. 2013.
26. ГОСТ 30004.2–93. Майонезы. Правила приемки и методы испытаний. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Минск.